

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

18/12/2023
Vol. 2, Nº. 49/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 49/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

49. BITCOIN NATALINO

Era uma noite silenciosa na véspera de Natal, e a neve caía suavemente sobre os telhados de uma pequena cidade. As luzes de Natal iluminavam as ruas desertas enquanto as famílias se aconchegavam em seus lares. No entanto, algo mágico estava prestes a acontecer naquela noite especial.

Papai Noel estava ocupado em seu workshop, preparando os presentes para as crianças ao redor do mundo. Mas este ano, ele tinha algo especial em mente. Além dos brinquedos tradicionais, ele decidiu incluir uma novidade: Bitcoins dourados.

Papai Noel, sempre atento às mudanças do mundo moderno, decidiu dar um toque de inovação às suas entregas de presentes. Ele sabia que o Bitcoin havia se tornado uma moeda valiosa e queria compartilhar essa novidade com as crianças e suas famílias.

Enquanto as renas descansavam e os elfos terminavam os últimos detalhes, Papai Noel preparava uma bolsa especial cheia de moedas virtuais. Cada Bitcoin vinha com uma nota explicando o que era e como funcionava, além de um desejo de prosperidade e alegria.

Ao chegar à primeira casa, Papai Noel silenciosamente deslizou pela chaminé. Ele depositou os presentes tradicionais sob a árvore de Natal e deixou cuidadosamente os Bitcoins dourados em pequenas carteiras digitais para as crianças.

A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais na manhã de Natal. As crianças ficaram maravilhadas ao descobrir que Papai Noel não apenas trouxera brinquedos, mas também uma forma inovadora de presentear. Os pais, inicialmente surpresos, perceberam a oportunidade de ensinar às crianças sobre finanças e tecnologia de uma maneira divertida.

O Bitcoin do Papai Noel tornou-se uma tradição anual. A cada ano, as crianças aguardavam ansiosamente para ver se receberiam um Bitcoin dourado em suas meias. As famílias começaram a acompanhar o valor dos Bitcoins ao longo do tempo, transformando a tradição em uma experiência educativa e emocionante.

Enquanto o mundo mudava e a tecnologia avançava, o espírito natalino permanecia forte. Papai Noel, com seu toque inovador, continuava a espalhar alegria e conhecimento, deixando não apenas presentes tangíveis, mas também um legado de aprendizado e prosperidade para as futuras gerações. O Natal tornou-se uma época em que a magia do presente ia além do que os olhos podiam ver, abrindo as portas para um futuro brilhante e cheio de possibilidades.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Papai Noel do Bitcoin feito pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), Melhor observado em tempos menores;
- Mac´D paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo);
- Formamos alinhamento entre as médias a 610 e 305 (Círculo Roxo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Canal de alta azul claro, os limites inferior e superior devem fazer parte das análises;
- Novo canal de consolidação, alertando, rompimentos geram ótimas oportunidades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção, estamos a 3 semanal com o preço perto desta linha;
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), atenção a informações de gráficos e tempos maiores;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja);
- Atenção a micro consolidações, ótimas oportunidades.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL